

(GT 2 - Imagem, edição e tecnopoéticas)

Processo Criativo do projeto autoral de animação na educação básica: aprendizagem significativa, poética e construção de identidade

Mestrando Lucas A. Scramim Perella (UNICAMP)
Dr. Edson do Prado Pfitzenreuter (UNICAMP)

RESUMO

Este trabalho investiga as funções do processo criativo em uma aprendizagem transdisciplinar no ensino fundamental I. Um projeto de animação *stop motion* desenvolvido no ano de 2024 com três grupos de 10 a 15 estudantes do ensino fundamental da Rede Municipal de Mogi Mirim. A narrativa, os personagens e cenários foram criados de forma coletiva e autoral pelos estudantes, com materiais recicláveis. A animação foi gravada e editada utilizando um aparelho celular. A mediação do processo permitiu observar o desenvolvimento da criação, levando à conclusão de que as animações possuem elementos identitários, uma poética própria, e remetem a sonhos e interesses pessoais, permitindo um vínculo emocional entre os estudantes e o objeto de aprendizagem, promovendo uma aprendizagem significativa que envolve as diferentes áreas do conhecimento.

Palavras-chave: (Processo Criativo, animação, educação básica, aprendizagem significativa, construção de identidade)

ABSTRACT

This study investigates the functions of the creative process in transdisciplinary learning in elementary education. A stop motion animation project was developed in 2024 with three groups of 10 to 15 elementary school students from the Municipal Education Network of Mogi Mirim. The narrative, characters, and settings were collaboratively and originally created by the students using recyclable materials. The animation was recorded and edited using a mobile phone. The mediation of the process allowed for the observation of the creative development, leading to the conclusion that the animations contain elements of identity, their own poetic expression, and reflect dreams and personal interests. This fosters an emotional connection between the students and the learning object, promoting meaningful learning that encompasses different areas of knowledge.

Keywords: (Creative Process, animation, elementary education, meaningful learning, identity construction)

INTRODUÇÃO

Entre março e setembro de 2024, foi desenvolvido um projeto de animação *stop motion*¹ com três grupos de estudantes da Escola Municipal de Educação Básica “Professor Geraldo Alves Pinheiro”, na cidade de Mogi Mirim-SP. O projeto envolveu estudantes com idade entre 6 e 11 anos, matriculados no “Projeto Ser”, um projeto municipal que recebe as crianças no período do contraturno, com uma professora pedagoga responsável pela turma e professores específicos, dentre os quais eu era responsável pelas aulas de arte.

Após conhecer os estudantes, fiz uma sondagem sobre as possibilidades de atuação dentro do componente curricular de arte, com o intuito de ampliar a visão deles e desconstruir a ideia de arte reduzida às modalidades de desenho, pintura e escultura. Na sondagem, foquei nas quatro linguagens artísticas nas quais a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está centrada: Artes visuais, Dança, Música, Teatro; bem como o diálogo entre elas (BRASIL, 2018, p. 193). Entreguei uma folha de papel para cada estudante e pedi para que, com base na nossa conversa e nos seus interesses pessoais, anotasse ou representasse visualmente o que gostaria de aprender ao longo do ano. Um dos tópicos de maior interesse foi a animação.

A partir do interesse na animação, desenvolvemos um projeto autoral e coletivo, em que todos os estudantes contribuíram e construíram a animação em todas as suas etapas, desde as ideias iniciais, construção, gravação das imagens em formato *stop motion* e gravação de áudio das falas. Por ter os cenários e personagens construídos com materiais recicláveis, o projeto foi convidado a participar da exposição anual com os trabalhos desenvolvidos pelas turmas do “Projeto Ser” de todo o município (cujo foco era a produção com recicláveis). A data da exposição delimitou o nosso prazo de finalização da animação.

Para fins didáticos, vou concentrar o texto em apenas um dos projetos de animação, trazendo apenas citações ou exemplos pontuais dos outros dois projetos. Sendo assim, o leitor poderá assumir que estou citando sempre a mesma turma e o mesmo projeto de animação. Quando me referir à outra turma, enunciarei no texto.

As animações estão disponíveis no *youtube* e podem ser acessadas por meio dos *links*

¹ É uma técnica de animação, também conhecida como animação quadro a quadro, que cria a ilusão de movimento através da fotografia de objetos inanimados em pequenas mudanças de posição, quadro a quadro.

abaixo:

“A grande corrida”: <https://youtu.be/alfrcbnbQOM>; “A festa na Floresta”:
<https://youtu.be/4mT7Tnbj2fU>; “Preso na escola”: <https://youtu.be/iAf75X2yIGM>

INTRODUZINDO OS ESTUDANTES À ANIMAÇÃO

O projeto de animação surgiu como uma ideia a ser desenvolvida, mas que demandava o interesse e engajamento dos estudantes. O interesse já havia sido provado, mas, como uma forma de introduzi-los e validar o engajamento, preparei algumas atividades, momentos de apreciação de vídeos de animações e de socialização sobre o que foi observado e produzido.

Dentre as atividades realizadas, primeiro desenvolvemos um *taumatrocópio*, brinquedo óptico pré-cinema formado por um disco com imagens complementares, uma em cada lado, e cordas amarradas nas extremidades, na linha horizontal da imagem. Ao girar o disco através das cordas, as duas imagens parecem se fundir, criando um efeito óptico (ver figura 1)². Em seguida, desenvolvemos um *flipbook* (ver figura 2), que consiste em um objeto, normalmente em formato de livro, em que cada página contém um desenho compondo uma sequência de movimento. Quando as páginas são folheadas, os desenhos criam uma ilusão óptica de movimento.³

Figura 1 e 2 – Tautatrocópio criado para a atividade de introdução à animação; Página de um *flipbook* criado por um dos estudantes.

Cada estudante usou a estrutura já preparada pelo professor, tanto do taumatrocópio quanto do *flipbook*, e criou o que seria reproduzido em cada um deles. Estas atividades

² BENDAZZI, Giannalberto. Animation: A world history. V. 1. CRC Press, 2016. Capítulo 2, p.13.

³ BENDAZZI, Giannalberto. Animation: A world history. V. CRC Press, 2016. Capítulo 2, p. 15.

obtiveram um enorme engajamento dos estudantes, ampliando o interesse pela animação. Apresentei alguns vídeos de animação que utilizassem diferentes técnicas e materiais. O principal vídeo apresentado foi o curta-metragem do artista Marcos Magalhães chamado “Animando”, de 1983⁴. Nele, os estudantes puderam observar o uso de diferentes materiais na produção de uma animação: recortes de papel, barbante, desenhos, areia, massa de modelar, etc. O vídeo chamou muito a atenção dos estudantes, mostrando a grande quantidade de materiais que podem ser utilizados e a forma de manuseá-los na produção de uma animação.

INICIANDO O PROJETO AUTORAL

Iniciei o projeto de criação da animação, retomando em forma de sondagem os elementos das histórias nas animações, como o roteiro, a estrutura com começo, meio e fim, os personagens, cenários, diálogos, narração, etc. Após isso pedi para que os estudantes escrevessem e/ou desenhassem ideias para uma história, personagens, cenários, ou até mesmo situações ou eventos que poderiam acontecer em uma história. Para provocar ideias, levantei questões sobre o que eles gostavam, quais animais, meios de transportes, quais situações próximas à realidade poderiam acontecer, locais reais ou imaginários, etc. Cabe destacar aqui que, nessa etapa, alguns optaram por fazer individualmente, e outros optaram por fazer em duplas ou trios, já que não foi indicado como deveriam se organizar, deixando-os à vontade.

Posteriormente⁵, fizemos uma socialização das ideias levantadas por cada estudante. Pedi para que mostrassem as anotações e/ou desenhos e contassem um pouco sobre o que pensaram e quais ideias tiveram, externalizando aquilo que havia concebido. Os estudantes mais novos (do 1º e 2º ano do ensino fundamental) se manifestaram em forma de desenho, e souberam expressar com clareza sobre o que se tratava cada desenho, mesmo que não fosse vinculado diretamente à uma história, sendo apenas um personagem ou lugar (ver figura 3).

⁴ ANIMANDO. Direção: Magalhães, Marcos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M_g0EzPmF5U. Acesso em: 21 abr. 2025.

⁵ Durante esse tópico do artigo eu estou narrando o processo de criação da animação em ordem cronológica, mas apesar de usar termos como “em seguida” ou “depois”, esses momentos podem estar separados por dias ou até semanas, já que cada turma tinha apenas 2 aulas de arte por semana, o equivalente a 1 hora e 40 minutos.

Figura 3 – Desenho de uma estudante durante a etapa de levantamento de ideias para o projeto.

À medida que os estudantes falavam sobre as ideias, fui anotando na lousa algumas palavras-chave, sem organizá-las ou classificá-las, para que em seguida pudéssemos olhar para as palavras e buscar conexões e então criar uma história. Juntar ideias como “escola” e o desenho de algumas “monstras” com aparência simpática (ver figura 3), formando um lugar específico: Escola de Monstros. Ou partir de um evento, como uma corrida, que seria o fio condutor da história, acolhendo as personagens e passando por diferentes cenários e situações (ver figura 4).

Figura 4 – Lousa com todas as ideias levantadas pelos estudantes e as ligações entre as ideias para convertê-las em uma história.

Naturalmente algumas ideias foram descartadas e ficaram de fora do projeto, mas isso tudo partiu dos próprios estudantes. Com as ideias mais formadas e agrupadas, fizemos uma estrutura geral do roteiro, sem detalhes, e listamos os cenários e personagens.

Durante todo o processo eu busquei me certificar de que todo o grupo estava de acordo com cada decisão sobre o projeto, inclusive em relação ao material escolhido para a animação: os materiais recicláveis. Nesse momento, com a história estruturada, questionei sobre os materiais a serem utilizados, retomando o que fora apresentado no curta-metragem “Animando”, e apontando outras possibilidades de materiais, entre eles os materiais escolhidos pelo grupo:

materiais recicláveis.

A próxima etapa foi criar os personagens. Listei-os na lousa e eles escolheram o personagem que gostariam de criar. Formaram-se grupos por afinidade de ideias (quem tinha interesse em fazer o mesmo personagem) e eles começaram a discutir e esboçar ideias para cada personagem. No final, compartilharam os esboços e, como grupo, definiram quais esboços se tornariam os personagens, para então iniciarmos a construção de cada um, utilizando os materiais recicláveis (trazidos pelos próprios estudantes, professores e coletados na própria escola) e materiais de papelaria (papel colorido, cola quente, cola branca, barbante, etc.).

Apesar do desenho ser somente uma referência para a construção, muitos conseguiram alcançar um resultado muito parecido com o que fora esboçado anteriormente (ver figura 5), o que gerou uma enorme satisfação para toda a turma. Percebi que houve uma afeição entre os estudantes e os personagens criados, de modo que eles sempre falavam dos personagens (mesmo quando terminado o projeto).

Figura 5 – O esboço original do personagem “Gatuxinho” e a sua forma final.

Os cenários foram criados da mesma forma. Primeiro foi feita a divisão dos estudantes por interesse para esboçar os cenários. Fizeram os esboços dos cenários. Com o consentimento e aprovação de todos, passaram à construção (ver figura 6).

Figura 6 – Desenho de criação do cenário “África”.

Com tudo pronto, era necessário detalhar um pouco mais o roteiro, pensando no início, meio e fim da história, de como e quando os personagens entram e saem, assim como a ordem dos cenários e quando seriam percorridos. A estrutura da história foi feita na lousa por meio das minhas anotações sobre o que era discutido e decidido, sempre em grupo.

Uma vez que o roteiro e as cenas estavam formalizados, utilizamos o meu aparelho celular e o aplicativo “*Stop Motion Studio*”⁶ para fotografar quadro a quadro a movimentação dos personagens pelo cenário. Para isso, os estudantes posicionaram o cenário em uma mesa, apoiamos o celular (em alguns casos seguramos com a mão e tentamos manter o máximo de estabilidade possível), e começamos o processo de fotografar os quadros do *stop motion*. Cada um era responsável por movimentar um personagem, enquanto outro fotografava.

Apesar de o processo desta etapa ser longo e lento, ao assistirem os primeiros segundos da animação que se formava (funcionalidade que o aplicativo permite durante a produção da animação), os estudantes ficaram extremamente empolgados e animados para seguir fotografando. O processo todo levou cerca de 5 aulas, além de 1 aula para a gravação das falas e diálogos. Por ser registrado no meu aparelho celular e o prazo para o envio do vídeo estar no limite (devido à montagem da exposição citada), a edição foi feita por mim, de forma muito simples e básica, ajustando o tempo do áudio (já gravado pelos estudantes, ou os efeitos sonoros já escolhidos por eles para cada parte do vídeo), colocando o título na abertura da animação, e inserindo os créditos com os nomes de cada um dos estudantes no final.

⁶ Aplicativo em que é possível criar projetos de animação *stop motion*. Ele permite que você posicione o celular, fotografe os quadros, tendo como referência o “fantasma”, ou sombra, da imagem anterior, assim você pode fotografar as sequências de movimento e reproduzi-la para assistir o andamento da animação.

A CRIAÇÃO DE PROJETOS COLETIVOS E AUTORAIS

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interação entre ideias “logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”) relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos. (AUSUBEL, 2003).

Cada uma das três turmas desenvolveu sua própria animação. Seguiram as mesmas etapas propostas durante a mediação⁷, mas trilhando caminhos diversos. Ao planejar a atividade, usei a “metáfora da sala” colocada por Seymour Papert, em que as atividades devem ter “chão baixo”, “teto alto” e “paredes distantes”. O “chão baixo” indica uma atividade de simples entendimento, que possa ser iniciada sem grandes instruções prévias; o “teto alto” é o que impede que haja uma imposição de limite daquilo que se deseja que seja alcançado, ou seja, o estudante pode chegar a diferentes níveis de complexidade dentro da mesma atividade; e as “paredes distantes” que permitem com que o estudante possa percorrer diferentes caminhos dentro de uma mesma atividade (caminhos não necessariamente mapeados), abrindo espaço para a conexão com o que seja significativo para cada um (PAPERT, 1994).

Para introduzir aos estudantes os conceitos de animação de forma simples, foi necessário que o desenvolvimento de alguns conceitos, como o de roteiro, fosse discutido e organizado de modo informal e dinâmico durante a produção, ao mesmo tempo em que as etapas fluíam. Para o professor isso pode parecer caótico no primeiro momento, mas o envolvimento dos estudantes e a tomada de responsabilidade pelo projeto faz com que os esforços sejam distribuídos, minimizando a responsabilidade única do professor na condução do projeto. Houve um interesse em desenvolver o que foi criado a partir de suas ideias autorais, junto com o vínculo criado pela junção das ideias dos outros estudantes. Estes dois fatores tornaram o projeto, além de autoral, coletivo.

⁷ A mediação aqui se estabelece como guiar por meio das etapas e orientar os estudantes, mas também como o papel do mediador que transmite “sua visão de mundo ao mediado para que ele possa estabelecer a sua própria visão. É no conflito entre os conhecimentos prévios do mediado e o saber do mediador que se produz uma nova forma de interpretação por parte do mediado” (GOMES, 2002, p. 77).

Na etapa de *brainstorming*, os estudantes trouxeram ideias relacionadas a seus conhecimentos prévios e interesses, como foi o caso das motos (em um dos outros projetos). A partir do momento em que trouxeram referências de conhecimentos prévios para pensar na construção da moto, para então utilizá-la na animação, os estudantes ampliaram o potencial de aprendizagem e passaram a mobilizar novos conhecimentos e desenvolver habilidades para explorar materiais, ferramentas, utilizar um eixo para fazer com que a roda gire, pensar na escala para estimar o tamanho aproximado da moto em relação aos demais personagens e cenários, etc., com o objetivo de construir a moto e a finalidade de utilizá-la na animação; outro fator, fundamental, é o vínculo emocional do estudante com o objeto de estudo e, ao mesmo tempo, de conhecimento prévio, que amplia o interesse em continuar a sua produção, se colocando de forma resiliente diante das adversidades do processo.

Durante o processo foram feitas muitas experimentações em forma de desenho ou trabalhos com os materiais, que se configuram como documentos do processo criativo no conceito de Salles (1998, p. 17), para ela: “Os documentos de processo são, portanto, registros materiais do processo criador. São retratos temporais de uma gênese que agem como índices do percurso criativo.”

Um dos documentos feitos durante o processo, embora não ilustre o exemplo da moto, permite ver outra turma pensando na escala para a construção dos personagens. Essa questão foi levantada durante a mediação e trabalhada com os estudantes por meio de provocações sobre como poderíamos elaborar o tamanho dos personagens e cenários. Essa atividade mobilizou um pensamento visual, que ocorre na própria ação de desenhar e experimentar no cenário os materiais que seriam utilizados na confecção dos personagens.

Figura 7 – Estudante explorando o tamanho dos materiais e pensando na escala para a construção dos personagens.

O exemplo da moto se encaixa perfeitamente para mostrar o potencial de aprendizado que se pode extrair de cada estudante. Neste caso, eu observei que o estudante sempre falava sobre motos, sobre as pessoas que passavam empinando motos na rua. Na atividade em que desenvolveu o *flipbook*, o estudante desenhou uma moto andando pela rua e empinando, como foi mostrado anteriormente na foto do *flipbook* (ver figura 2). Quando solicitado para desenhar ou escrever algo para pensar na história, ele desenhou uma moto.

Se fosse dada uma história direcionada, haveria uma grande possibilidade de que a maioria dos estudantes, senão todos, não se identificassem ou não se conectassem com a proposta. Ao permitir que trouxesse ideias e que, por meio de um processo de ordenar as ideias para criar um sentido dentro de uma história, a sua ideia fosse utilizada, os estudantes passaram a se interessar pelo desenvolvimento da animação, tomando certa responsabilidade para o seu desenvolvimento. Do mesmo modo, permitiu que trouxessem conhecimentos prévios sobre alguns assuntos, que serviram como base de interação entre as ideias e a aprendizagem significativa durante o processo.

O VÍNCULO DAS HISTÓRIAS COM OS ESTUDANTES

Até bem pouco tempo, se pensava na educação como um ato realizado dentro de quatro paredes, quatro linhas: o ambiente escolar. Mas aspectos ligados à autonomia e a independência do aluno diante da supremacia acadêmica por parte apenas do professor vêm mostrando que a educação se faz além dos muros da escola e da faculdade. Até porque educação se faz todo dia, em todo lugar. O aspecto formal da educação pede uma instituição que norteie o aluno, entretanto esta mesma instituição não se deve prender ao que está escrito nos livros. A vivência do aluno, por exemplo, é um rico universo de trabalho. A educação por meio da significação mostra que o aluno aprende mais quando, para ele, aquilo que está a sua frente tem significado real em sua vida. (COSTA JÚNIOR et al, 2022, p.47)

Cada um dos elementos que surgiram ao longo da história está relacionado aos interesses e à vida pessoal de cada estudante. Há no processo de criação dos personagens e das histórias uma forte presença da identidade de cada um, externalizada por meio da produção, levando o estudante a criar consciência de fragmentos da sua própria identidade, mesmo que ela seja

mutável com o passar do tempo. O “fazer” a partir de algo pessoal, pode revelar aspectos identitários que, muitas vezes, o indivíduo ainda não tomou consciência, sobretudo quando colocado diante de outros trabalhos que revelam identidades diferentes. A identidade, segundo Bauman, é “algo a ser inventado, e não descoberto. É fruto de um esforço de construção, seja do zero ou por meio de escolhas entre as possíveis alternativas” (BAUMAN, 2004, p.21-22).

Sendo assim, podemos pensar que o indivíduo se forma a partir de uma individualidade que é construída a partir das relações que ele estabelece com os outros e com o ambiente em que ele se desenvolve. Tais elementos da individualidade podem tomar forma por meio de um projeto autoral que traz ideias e interesses próprios do estudante. Ou seja, é uma forma do estudante tomar consciência destes elementos, revelando características da sua identidade. Sejam elas: sobre a estrutura familiar (o pai de uma das histórias, que busca o filho na escola, sendo ele a sua família e não tendo a presença da mãe, da qual não se tem notícias); manifestações culturais diversas (as motocicletas que participam da corrida, sempre associadas à atividade de *wheeling*, ou “dar grau”, que consiste em andar sobre a moto com uma roda só, manifestação frequentemente associada à cultura da periferia); o interesse pela música (uma cena em que um rap é cantado pelo personagem “Alien X”); ou características físicas dos estudantes, relacionadas a aspectos culturais e de ascendência (os cabelos cacheado e crespo das duas amigas que viajam juntas na história).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experiência de mediação do projeto de criação de uma animação autoral com estudantes do ensino fundamental da rede pública, foi possível observar alguns pontos que potencializam a aprendizagem: a metáfora da sala, de Papert; os interesses e conhecimentos anteriores dos estudantes para a criação da animação, unindo ideias e transformando o projeto em autoral.

É importante entender que todo esse processo criativo envolve sustentar novos conhecimentos por meio de suas conexões com conhecimentos prévios, de forma significativa,

transdisciplinar, conectado aos interesses dos estudantes, e à tomada de consciência de elementos identitários. Ao analisar o processo criativo desenvolvido pelas crianças foi possível perceber o quanto é importante uma abordagem da aprendizagem significativa e o quanto a vivência artística permite que, ao materializar algum projeto de arte, as próprias crianças tomem consciência de si mesmas, colaborando para a construção de suas identidades.

REFERÊNCIAS

- “ANIMANDO”. Direção: Marcos Magalhães. 1983. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=OYM70IZ3wxo>>. Acesso em: 18 de abr. 2025.
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2003.
- BAUMAN, Zygmunt. **Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- BENDAZZI, Giannalberto. **Animation: A world history**. V.1. CRC Press, 2016. Capítulo 2
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.
- COSTA JÚNIOR, João Fernando et al. **As Metodologias Ativas no processo de Ensino/Aprendizagem e a autonomia docente: um breve estudo sob a ótica de John Dewey**. In: SILVEIRA, Resiane Paula de (org.). **Traços e Reflexões: Educação e Ensino - V. 5**. Formiga: Editora Uniesmero, 2022. p.43-63.
- GOMES, C. M. A. **Teoria e método para alterar a capacidade de aprender: Feuerstein e a construção mediada do conhecimento**. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002.
- PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1994.
- SALLES, Cecília Almeida. **Gesto inacabado: processo de criação artística**. São Paulo: Annablume, 1998.

Como citar este texto:

PERELLA, Lucas A. S.; PFUTZENREUTER, Edson P. Processo Criativo do projeto autoral de animação na educação básica: aprendizagem significativa, poética e construção de identidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.